

3. Onder de *Effecten* bevinden zich enkele incurante fondsen, waaronder f 15.000.— aandelen in de N.V., die de radio-apparaten bouwt, zijnde het halve kapitaal.
4. De in de Winst- en Verliesrekening voorkomende post „*Verkoopkosten*” wordt a.v. gespecificeerd.

	1931	1932	1933
Vrachten	f 1.092.13	f 1.835.02	f 2.851.15
Advertentiën	„ 19.284.78	„ 15.235.82	„ 19.093.03
Reclame	„ 4.410.85	„ 4.791.59	„ 4.808.80
Reiskosten	„ 2.511.97	„ 3.212.72	„ 4.056.87
Service	„ 364.22	„ 772.71	„ 2.229.64
	<u>f 27.663.95</u>	<u>f 25.847.86</u>	<u>f 33.039.49</u>

5. De post „*Afschrijvingen*” bestaat uit:

	1931	1932	1933
Inventarissen	f 2.196.89	f 2.218.90	f 2.241.69
Oprichtingskosten	„ 3.379.89	„ —	„ 1.449.16
Debiteuren	„ 1.719.15	„ 408.56	„ 1.885.52
	<u>f 7.295.93</u>	<u>f 2.627.46</u>	<u>f 5.576.37</u>

Gevraagd wordt eene beschrijving te geven van het werkplan van den accountant, en daarbij aan te geven wat in het bijzonder zal worden onderzocht om den opdrachtgever betreffende de oorzaken van het verlies en de toekomstverwachtingen te kunnen inlichten.

BALANSEN DER „MATOVA”

Activa.			Passiva.				
	31 Dec. 1931	31 Dec. 1932	31 Dec. 1933		31 Dec. 1931	31 Dec. 1932	31 Dec. 1933
Inventarissen	f 12.838.90	f 11.908.47	f 11.083.23	Kapitaal	f 51.700.52	f 82.212.75	f 74.152.70
Oprichtingskosten	„ 3.379.88	„ 3.379.88	„ 2.860.—	Command. kapitaal	„ —	„ —	„ 50.000.—
Verplaatsingskosten	„ —	„ 6.562.50	„ 6.953.34	Leeningen	„ —	„ —	„ 22.767.35
Voorraden	„ 44.216.21	„ 58.724.45	„ 56.030.05	Bankier	„ 59.720.05	„ 85.157.36	„ 39.821.27
Debiteuren	„ 23.669.43	„ 27.584.82	„ 48.824.74	Crediteuren	„ 27.510.29	„ 28.786.18	„ 25.321.38
Vooruitbetaalde kosten ..	„ 1.305.60	„ 1.152.83	„ 1.536.28	Nog te betalen kosten	„ 768.96	„ 1.525.94	„ 1.363.02
Kas	„ 2.653.08	„ 3.225.77	„ 981.10				
Effecten	„ 51.636.72	„ 46.443.51	„ 46.456.98				
Onroerende goederen	„ —	„ 38.700.—	„ 38.700.—				
	<u>f 139.699.82</u>	<u>f 197.682.23</u>	<u>f 213.425.72</u>		<u>f 139.699.82</u>	<u>f 197.682.23</u>	<u>f 213.425.72</u>

WINST- EN VERLIESREKENINGEN DER „MATOVA”

Debet.			Credit				
	31 Dec. 1931	31 Dec. 1932	31 Dec. 1933		31 Dec. 1931	31 Dec. 1932	31 Dec. 1933
Alg. onkosten Hoofdk.	f 5.998.06	f 6.948.83	f 7.363.83	Goederen	f 86.090.44	f 81.497.15	f 80.667.48
Verkoopsonkosten	„ 27.663.95	„ 25.847.86	„ 33.039.49	Commissie	„ 1.440.97	„ 2.500.26	„ 2.792.66
Onkosten winkels	„ 29.596.41	„ 30.473.52	„ 29.783.74	Verlies	„ —	„ —	„ 181.82
Interest	„ 4.652.80	„ 7.348.31	„ 7.878.53				
Afschrijvingen	„ 7.295.93	„ 2.627.46	„ 5.576.37				
Winst	„ 12.324.26	„ 10.751.43	„ —				
	<u>f 87.531.41</u>	<u>f 83.997.41</u>	<u>f 83.641.96</u>		<u>f 87.531.41</u>	<u>f 83.997.41</u>	<u>f 83.641.96</u>

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHuishouDKUNDE

Redactie: Mej. Dr. R. PHILIPS en Drs. G. L. GROENEVELD voor bedrijfseconomie en J. P. DE HAAN en J. C. SPANGENBERG voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

De evolutie der accountantstaak

Nijst, J. J. M. H. — Schr. geeft een bespreking en weergeving van de beschouwing over dit onderwerp van Prof. Limperg in het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde.

A II 2 *De Bedrijfseconoom Januari 1934*

III. LEER VAN DE INRICHTING

De verbruikers administratie bij gemeente-waterbedrijven van niet te grooten omvang

Duppen, P. H. — Schr., administrateur der gemeente-bedrijven van Overschie, toont aan, hoe bij kleine waterleidingbedrijven een goede administratie kan worden verkregen.

A III 3 *Financieel Overheidsbeheer 15 Juni 1934*

Punched-card method in accounting

Cradit, R. V. — Een uitgebreide analyse wordt gegeven van de factoren, welke de al of niet toepassing van de ponskaarten-methode bepalen.

A III 3 *The Journal of Accountancy April 1934*

Accounting for the dry-ice industry

Bender Tansill, X. — Beschrijving van den loop der productie en der administratie.

A III 3 *The Journal of Accountancy April 1934*

Ice-cream manufacturers' accounts

Bittle, I. G. — Beschreven worden productie, distributie, administratie en kostprijsberekening.

A III 3 *The Journal of Accountancy Mei 1934*

Die Buchungsmachine

Ullmann, A. F. — Vervolg en slot van de beschrijving der met een boekhoudmachine te verrichten handelingen, waarbij de bij verschillende merken afwijkende methoden worden verklaard.

A III 3 *Administratieve Arbeid Maart/April 1934*

IV. LEER VAN DE CONTROLE

The detailed examination

Field, A. M. — Gewezen wordt op de voordeelen, welke een meer volledig onderzoek dan gewoonlijk door de Amerikaansche accountants wordt toegepast, kan opleveren. Daar hierbij voor de steekproevenmethode een ruime plaats wordt ingeruimd, kan men dit echter nog geen volledige controle, volgens de Nederlandsche opvatting noemen.

A IV 3 *The Journal of Accountancy Maart 1934*

B. BEDRIJFSHuishouDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHuishouDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

La statistique et les affaires

Gascuel, J. — Beschreven worden statistische methoden, feiten, middelen.

B a III 2 *L'Organisation Februari/Maart/April 1934*

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Een en ander over uniforme kostprijsberekening

Nijst, J. J. M. H. — Schr. brengt een en ander te berde uit verschillende publicaties uit binnen- en buitenland over uniforme kostprijsberekening.
B a IV 2 b *De Bedrijfseconoom Febr. 1934*

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Wegenfinanciering in de Verenigde Staten

De wedergeboorte van het wegverkeer eischt inschakeling van dit belangrijke onderdeel van het vervoerwezen in 's lands vervoerapparaat. In de Verenigde Staten betalen de weggebruikers voor staatswegen bijna 3/5 van de wegenfondsen, voor lokale wegen bijna 1/5 en voor stadsstraten minder dan 1/100. Het streven is nu naar een billijker verdeling der wegenlasten.
B a V 5d *Spoor- en Tramwegen 13 en 27 Febr. 1934*

Financiering van het onderhoud en van de verbetering der wegen in de Provincie Limburg

Ronde, Ir. H. A. H. de — De wegen van het provinciaal wegenplan kunnen uiterlijk 1941 zijn verbeterd, wanneer de helft van het aan de provincie toekomend aandeel der uitkeering uit het Rijkswegenfonds in het provinciaal wegenfonds wordt gestort en verder ten laste van dit fonds geleidelijk wordt geleend tot een maximum van f 2.840.000. De details hiervan worden in het artikel nader uiteengezet.
B a V 5d *Wegen 1 Februari 1934*

Financiering van bruggen en tunnels in de Verenigde Staten van Amerika

Mey, Ir. J. C. van der — Talrijke voorbeelden van de financiering van bruggen en tunnels in de Verenigde Staten, ten deele in particuliere exploitatie, voor een ander deel in overheidsexploitatie, kunnen als voorbeelden voor Nederland dienen.
B a V 5d *Polytechnisch Weekblad 1 Maart 1934*

IV. LEER VAN DE ORGANISATIE

„Planwirtschaft“

Fremery, Ir. D. A. de — Het plan voor Planwirtschaft zal een geheele methodologie van balansen moeten ontwikkelen. Welk welvaartsniveau aan „het plan“ ten grondslag ligt, is een belangrijke vraag.

De voorloopig grootste moeilijkheden die het plan zal ontmoeten liggen in geld, in distributie en in de buitenlandsche afrekeningen.

Er zijn overal kenteekenen die er op wijzen dat de maatschappij al naar de Planwirtschaft toe drijft!
B a VI 3 *Polytechnisch Weekblad 15 Maart 1934*

L' étude de la distribution

Ponthière, M. — De rationeele verdeling der producten als maatschappelijk probleem wordt in een serie artikelen behandeld.

Een logische wijze van onderzoek wordt aanbevolen; onderzoek naar de grootte der behoeften, de organisatie van het distributie-apparaat, de te rationaliseeren factoren hiervan enz.
B a VI 6 *L'Organisation December 1933 Januari/Februari 1934*

Le bureau d' études

Iwanow, G. W. — Uitvoerig wordt de organisatie van een planning-afdeeling behandeld.
B a VI 19 *L'Organisation Februari/Maart 1934*

La formation des vendeurs

Gerardet, Ph. — Behandelt de selectie en de vorming van verkoopers.
B a VI 21 *L'Organisation Maart/April 1934*

La vente par correspondance

Rosenthal, A. — Besproken worden de administratie, (voornamelijk de behandeling der credieten) en de service-afdeeling.
B a VI 21 *L'Organisation Maart/April 1934*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Het probleem der winstdeeling

Vigevano, drs. H. G. — Schr. analyseert het probleem der winstdeeling in het kader van het probleem der arbeidsvoorwaarden, waarbij de beschouwingen van Prof. Limperg hem als leidraad dienen. Naar schr.'s meening wordt de objectieve mogelijkheid om de winstdeeling toe te passen grooter ten koste van de stimulerende werking der winstaandeelen op de prestaties der arbeiders, en omgekeerd. Naarmate de winstdeeling in een bedrijf met het oog op den prikkel

tot grooter inspanning beter kan worden toegepast, zien wij dat aan het gewenscht resultaat dier winstdeeling (een voor de arbeiders gunstiger inkomensverdeling) minder kan worden voldaan.
B a VII 3 *De Economist Mei 1934*

De invloed van het uitvoeren van openbare werken op de werkloosheid

Stammler, Ir. C. J. J. — Schr. wil langs mathematischen weg het verband vaststellen tusschen het voor de uitvoering van openbare werken benodigd kapitaal en de afnemng van het aantal werklozen. Bij de in Nederland heerschende verhoudingen is de juiste keuze van het tijdstip, waarop met het werk wordt aangevangen belangrijk; voor een zoo groot mogelijke afnemng van de werkloosheid is het gewenscht, dat dit in een tijdvak valt, waarop de voorraden van verbruiksartikelen sterk zijn geslonken.
B a VII 10 *Polytechnisch Weekblad 8 Maart 1934*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

III. VISSCHERIJ.

De Ymuider zeevisscherij

Redactie. — De redactie bespreekt het rapport Rijkens inzake de trawlvisserij te IJmuiden en laat daaraan voorafgaan een kort overzicht van de ontwikkeling van de Nederlandsche zeevisscherij voorzoover in verband staand met den tegenwoordigen toestand van de trawlvisserij te IJmuiden.
B b III *Het Schip 1 Juni 1934*

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Standaardisatie van land- en tuinbouwproducten

Brakman, C. — Schr. bepleit standaardisatie van een aantal land- en tuinbouwproducten met het doel daardoor den handel uit te schakelen.
B b IV 2 *Econ. Statistische Berichten 20 Juni 1934*

Het stikstofvraagstuk en de landbouw

Berkhoff, dr. G. — Schr. deelt bijzonderheden mede over de ontwikkeling van wereldproductie en -verbruik van stikstof, de capaciteit der Nederlandsche fabrieken en hun ontwikkeling daartoe. Vervolgens bespreekt schr. het prijsverloop en de beteekenis daarvan voor den Nederlandschen landbouw. Zou het buitenland de politiek van hoog houden der stikstofprijzen verlaten, dan zullen ingrijpende wijzigingen in onze agrarische productie moeten worden aangebracht.
B b IV 12 *Landbouwkundig Tijdschrift Jan. en Febr. 1934*

V. INDUSTRIE

Over enkele productiewetten in de industrie

Eyk, Ir. H. H. W. van — Na behandeling van de onderscheiding van opbrengst, gemiddelde opbrengst en meeropbrengst in het algemeen en in de industrie in het bijzonder, wordt, na het eenvoudig geval van één onafhankelijk variabelen factor in het productieproces, gewezen op de bemoeilijking van het onderzoek, indien twee of meer onafhankelijk variabelen factoren optreden. Hierna blijkt, dat „een factor constant“ tot een vrij willekeurige keuze leidt. Na behandeling van voorbeelden van factoren van verschillende aard in de industrie, wordt speciaal de aandacht gevestigd op den factor in het minimum.
B b V 1 *De Ingenieur 16 Maart 1934 p. T 11—16*

De kansen van de Nederlandsche industrie in Nederlandsch-Indië

Nieuwenhuis, H. F. N. — Schr. bepleit de instelling van een export-syndicaat.
B b V 1 *Econ. Statistische Berichten 20 Juni 1934*

De beteekenis van marktanalyse, propaganda en tariefstelling

Gelissen, Prof. dr. ir. H. — Schr. spreekt de beteekenis van de diversiteitsfactoren en het belang van vervlakking van de belastingskromme. Daarna bespreekt schr. den aard van het monopolistisch karakter van het bedrijf en het nut van marktanalyse voor het opsporen van toepassingsmogelijkheden. Het strijdfront voor verhooging van den omzet wordt gevormd door research, propaganda en tariefstelling.
B b V 19

Maandblad voor electriciteitshuishoudkunde, economie en electrotechniek Mei 1934

Electriciteit en Omzetbelasting

Nijst, J. J. M. H. — Er wordt een nauwkeurige omschrijving gegeven van de electriciteitsleveringen die wel en enkelen die niet onder de omzetbelasting vallen.
B b V 19 *Electrotechniek 17 en 31 Jan. en 14 Febr. 1934*